

“YADRO ENERGETIKASINING ZAMONAVIY MUAMMOLARI” MAVZUSINI O`QITISHDA INTERFAOL USULLARDAN FOYDALANISH

Asror Ramazanov

O`zMU Fizika fakulteti, Fotonika kafedrası dotsent

Anvar Narzulloyev

O`zMU Fizika fakulteti, Fotonika kafedrası magistranti

Annotatsiya: Bugunki kunda Oliy o`quv yurtlarida yadro energetikasining zamonaviy muammolari mavzusini o`qitishda ta`lim berishning interfaol usullarini qo`llanilishiga doir masalalar tahlil qilinadi. Ma`ruza, amaliy va seminar mashg`ulotlarida talabalarning interfaol o`quv faoliyati haqida umumiy ma`lumot berilgan. Xususan, talabalarning o`quv faoliyati talaba – o`qituvchi” ilmiy-tadqiqot munosibati kabi fundamental konseptual yondashish tamoyillariga asoslangan. Oliy ta`limda bo`lajak pedagog kadrlar tayyorlash jarayonini samarali tashkil etishda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni ta`limda qo`llash natijasida bu sohada yaxshi mutaxassis va yetuk kadrlar tayyorlashga erishiladi.

**Kalit so`zlar:** yadro energetikasi, davlat ta`lim standarti; kasbiy vakolat; fundamental fanlar metodologiyasi, seminar, amaliy, interfaol.

Kirish. Hozirgi zamon ta`lim tizimining asosiy tendensiyalaridan biri axborotlashtirilishidir, asosan o`quv – ta`lim jarayonlariga uni tuzish va optimallashtirishga undovchi turlicha axborot vositalari uslublarini joriy etish bilan bog`liq. Oliy ta`limning axborot maydoni umuman muassasalar va texnika universiteti xususan, samaradorlik va sharoitlarni ta`minlash uchun mo`ljallangan uning barcha tuzilmalarining o`zaro ta`sirining va o`quv jarayoni sifatini oshirishdir. Biroq, faqat multimediya o`quv vositalarini joriy etish materialni o`zlashtirishni talabalarning motivatsiyasini oshirish bilangina, ularning mustaqilligini faollashtirish mumkin emas, balki bo`lajak mutaxassisning ko`p qirrali vakolatlarini aniq tarzda to`g`ri shakllantirishdan iborat.

Natijalar va ularni muhokama qilish. A.A. Verbitskiyning fikriga ko`ra, talabaning faoliyatdagi o`rni va mashg`uloti pozitsiyasi, qanchalik xilma – xil bo`lsa, kelajakdagi mutaxassis ya`ni shaxs rivojlanadi, chuqurroq fikrlashga harakat qiladi. O`quv jarayonida interfaol usullarni o`rganish, avvalambor, yuqori malakali mutaxassislar tayyorlash sifati bilan bog`liq[1].

O`qitishning interfaol usullarini jalb qilish, talabalarning faol o`quv va bilim, ko`nikma va malaka faoliyatini shakllantiradi. G.M. Gazizovning fikriga ko`ra, ushbu usullardan, xususan tabiiy fanlarini o`qitishda yuqori samaradorlikka ega bu talabalarning faolligini ta`minlaydi (o`quv jarayonida qatnashish faollashidir);

tajribaga asoslangan; ehtiyojlar va shaxsiy ragʻbatlantirishga tayanadi, talabalarga hurmatni namoyish etadi; doʻstona munosabatlarni yaratadi[2].

Yadro energetikasining zamonaviy muammolari mavzusini oʻqitishning eng keng tarqalgan usullari:

1. Muammoli maʼruza. Boshida oʻqituvchi va oʻquv materialini taqtim etish jarayonida muammoli vaziyatlarni yuzaga keltiradi va ularni tahlil qilishga talabalarni jalb qiladi. Muammoli vaziyatlarda mavjud boʻlgan qarama – qarshiliklarni yechgan holda, talabalar oʻqituvchi yangi vazifalar sifatida maʼlum qilishi kerak boʻlgan xulosalarga mustaqil ravishda kelishlari mumkin. Muammoli maʼruzalar boʻljak mutaxassislar tomonidan Yadro energetikasining zamonaviy muammolari mavzusining printsiplari va qonunlarini ijodiy oʻzlashtirishni taʼminlash; talabalarni oʻquv va bilim faoliyatini kuchaytirish, ularning mustaqil auditoriya va auditoriyadan tashqari ishlari bilimlarni oʻzlashtirish va ularni qoʻllashni mashq qilish.

Yadro energetikasining zamonaviy muammolari mavzusida maʼruza oʻqiyotganda talabalarga “Yadro energiyasi”, “Yadro reaktorlari”, “Yadro reaksiyasi” mavzulari boʻyicha muammoli amaliy darslar oʻqiladi.

1-rasm. Yadro elektr stansiyalari.

2. Rejalashtirilgan xatolar bilan ma`ruza (ma`ruza – provokasiya)

Ma`ruza mavzusi e`lon qilingandan so`ng o`qituvchi unda nima qilinishini xabar qiladi, har xil turdagi ma`lum miqdordagi xatolar ya`ni ular informatsion, uslubiy, xulq atvorli va boshqalar. Ma`ruza oxirida talabalar xatolarni nomlashlari kerak. Ushbu ma`ruza tomonidan ishlab chiqilgan talabalarning kasbiy vaziyatlarini tezkor tahlil qilish, so`zlashish ko`nikmalarini rivojlantirish to`g`ri yoki noto`g`ri ma`lumotlarni ajratish uchun mutaxassislarning roli bilan ma`ruzada rejalashtirilgan xatolar nafaqat funksiyani rag`batlantirish, shuningdek boshqarish kerak. Oldindan talabalarning mavzuga tayyorgarlik darajasini baholash mumkin va u o`z navbatida materialda ularning yo`nalish darajasi tekshiriladi. Xatoliklar sistemasi yordamida o`qituvchi kamchiliklar, ularni muhokama qilish paytida ularni tahlil qilgan holda, talabalar bilan o`quv materialining tuzilishi va uni o`zlashtirishning qiyinchiliklari haqida tasavvurga ega bo`ladi.

Misol uchun Yadro energetikasi – energetikaning atom energiyasi (yadro energiyasi) dan elektr va issiqlik energiyasi olish maqsadida foydalanish bo`limi hamda fan va texnikaning yadro energiyasini elektr va issiqlik energiyasiga aylantirish usullari va vositalarini nazariy jihatdan ishlab chiqish hamda ularni amalda tatbiq qilish masalalari bilan shug`ullanuvchi sohasi. Yadro energetikasining texnik asosini atom elektr stansiyasi (AES) tashkil qiladi. Energiya manbai esa atom reaktori (yadro reaktori) hisoblanadi. Parchalanish yadro reaksiyalarida uran va plutoniy yadrolarining bo`linishi natijasida issiqlik energiyasi ajraladi, keyin bu energiya xuddi oddiy issiqlik elektr stansiyaradagidek elektr energiyasiga aylantiriladi. Organik yoqilg`i (ko`mir,gaz,neft,torf) zahiralari kamayib qolgan taqdirda insoniyatni energiya bilan ta`minlashda yadro yo`qilg`isidan foydalanish hozircha eng ishonchli yo`l hisoblanadi. Shuning uchun ko`pchilik rivojlangan mamlakatlar (AQSH, Buyuk Britaniya, Fransiya, Kanada, Yaponiya, Germaniya, Shvetsiya, Rossiya, Hindiston, Pokiston va boshqalar)da issiqlik va gidroenergetika manbalaridan boshqa energiya manbalaridan, shu jumladan, birinchi navbatda, yadro energiyasidan foydalanishning yuqori samarali usullarini o`zlashtirishga doir ishlar jadal ravishda olib borilmoqda. O`zbekistonda Yadro energetikasiga doir ilmiy tekshirish ishlari O`zbekiston Fanlar akademiyasi Yadro fizikasi instituti ish olib boriladi.

Yadro energetikasiga doir eng tashvishli muammo – bu AES larni ishlatish jarayonida xavfsizlikni ta`minlash hamda ajraladigan suyuq va qattiq radioaktiv chiqindilarni zararlantirish muammosi. AES larda bunday chiqindilardan tashqari radioaktiv izotoplarning uchuvchi birikmalari ajraladi, radioaktiv aerzollar ham hosil bo`lishi mumkin. Radioaktiv gazlar va aerzollarning ma`lum qismi yaxshilab maxsus ishlov berilganidan so`ng atmosferaga chiqarib yuboriladi, suyuq va qattiq radioaktiv chiqindilar esa maxsus omborlar (“qabristonlar”) ga to`planadi. Biroq,

Yadro energetikasini taraqqiy ettirishning eng asosiy muammosi ko'p miqdordagi zararli chiqindilarni ko'mib tashlashning tejamli va ishonchli usullarini ishlab chiqishdan iborat. Bu borada ko'pchilik rivojlangan mamlakatlarda 20-asrning 70-yillaridan beri ilmiy tekshirish va tajriba sanoat ishlari olib borildi hamda ba'zi usullari ishlab chiqildi va amalda joriy qilindi (chiqindilarni yerga chuqur ko'mib, qalin beton to'siq – sarkofag bilan o'rash, konteynlarda okean tubiga tashlash va b). Lekin hozirgacha eng ishonchli, xavfsiz va tejamli usullari ishlab chiqilganicha yo'q.

Xulosa. Ko'rib chiqilgan interfaol o'qitish usullari, avvalambor, amaliyotga yo'naltirilgan o'qitish konsepsiyasini amalga oshirishga, mutaxassislarni ta'lim dasturida belgilangan kasblarni shakllantirishga imkon beradi. O'qitishning interfaol shakli va usullarini ta'lim jarayoniga tatbiq etish, o'qitish motivatsiyasi ko'tariladi, shaxsga yo'naltirilgan o'qitish modeli amalga oshiriladi. Interfaol tarzda o'qitish, o'zaro fikr almashinuvi bilan bog'liq bilimni rivojlantiradi, jamoat ishlarini faollashtiradi va bu bo'lajak mutaxassislarning kasbga oid qiziqishlarini shakllantirishda zaruriy tashkil etuvchi bo'lib hisoblanadi. Interfaol o'qitish uslublarini qo'llanilishi interfaol format talablarni ko'zda tutilgan fanlar bo'yicha tayyorlash davrida muddati uzaytirilgan bir qator tadqiqot loyihalarida talabalarning uzviy bog'langan va mustaqil o'quv faolligini birlashtirish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Verbiskiy, A.A. Aktivnoe obuchenie v vysshey shkole: kontekstnyy podxod / A.A. Verbiskiy. – M.: Prosveshchenie, 2001. – 538 s.
2. Gazizova, G.M. Ispolzovanie metodov interaktivnogo obucheniya kak faktor uspehnogo ovladeniya studentami professionalnymi kompeten-siyami / G.M. Gazizova // Trudy MELI. – 2008. – № 7. – S. 8.
3. Ioffe, A.N. Aktivnaya metodika – zalog uspeha / A.N. Ioffe // Grajdanskoe obrazovanie. Material mejdunarodnogo proekta. – SPb.: RGPU im. A.I. Gersena, 2000. – 382 s.
4. Asmolov V.G. i dr. Atomnaya energetika: Otsenki proshlogo nastoyashegob ojidanii budushego. M.:IzdAt,2004
5. Korovin Yu.A., Murogov V.M. Sovremennye problemy yadernoy energetiki. Uchebnoe posobie, Obninsk, 2006, 216 str.
6. Masalkov, I.K. Strategiya keys-stadi: metodologiya issledovaniya prepodavaniya: uchebnik dlya vuzov / I.K. Masalkov, M.V. Semina. – M.: Akademicheskii proekt; Alma Mater, 2011. – 443

